

DOI 10.5281/zenodo.15024403

МАМАТОВА Чолпон

невролог, преподаватель,

Джалал-Абадский государственный университет, Кыргызстан, г. Джалал-Абад

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Аннотация. В статье рассматриваются современные представления о хронической боли, её механизмы, классификация и методы диагностики, включая клинические, инструментальные и лабораторные подходы. Особое внимание уделено инновационным технологиям, таким как искусственный интеллект, функциональная нейровизуализация и биомаркеры боли. Также анализируются современные терапевтические стратегии, включая фармакологические, нефармакологические и интервенционные методы лечения.

Ключевые слова: хроническая боль, диагностика, нейропатическая боль, ноцицептивная боль, центральная сенситизация, функциональная МРТ, интервенционные методы, искусственный интеллект, персонализированная медицина, нейромодуляция.

Актуальность исследования

Хроническая боль является одной из наиболее распространённых и социально значимых медицинских проблем современности. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной ассоциации по изучению боли (IASP), от хронической боли страдает более 20% взрослого населения, что существенно снижает качество жизни, ограничивает трудоспособность и приводит к развитию коморбидных психоэмоциональных расстройств, включая депрессию и тревожные расстройства.

Современные подходы к диагностике и лечению хронической боли продолжают развиваться в связи с улучшением инструментальных методов исследования, совершенствованием фармакологических стратегий и внедрением инновационных технологий, таких как нейромодуляция и искусственный интеллект в анализе болевых синдромов. Однако до сих пор остаются нерешённые вопросы, связанные с эффективностью различных методов терапии, необходимостью индивидуального подхода к пациентам и минимизацией побочных эффектов длительного медикаментозного лечения.

Исследование современных методов диагностики и лечения хронической боли имеет высокую значимость для практической медицины, поскольку своевременное выявление

причин боли и подбор адекватной терапии способны существенно улучшить прогноз для пациентов, снизить потребность в инвазивных процедурах и уменьшить социально-экономическую нагрузку на систему здравоохранения.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ и систематизация современных подходов к диагностике и лечению хронической боли, а также выявление перспективных направлений развития данной области медицины.

Материалы и методы исследования

В ходе исследования проведён анализ современных научных публикаций, клинических рекомендаций и данных Всемирной организации здравоохранения, Международной ассоциации по изучению боли и других международных источников.

Использованы методы сравнительного анализа диагностических и терапевтических стратегий, а также систематизированы новейшие разработки в области лечения хронической боли.

Результаты исследования

Хроническая боль определяется как болевое ощущение, сохраняющееся более 3 месяцев и выходящее за пределы нормального периода заживления тканей. Согласно Международной ассоциации по изучению боли (IASP) и 11-й версии Международной классификации

болезней (ICD-11), хроническая боль подразделяется на первичную (независимое

заболевание) и вторичную (следствие другой патологии) (табл. 1).

Таблица 1

Классификация хронической боли (ICD-11)

Категория боли	Описание
Хроническая первичная боль	Независимое заболевание, не связанное с повреждением тканей (например, фибромиалгия, синдром хронической тазовой боли)
Хроническая раковая боль	Боль, связанная с онкологическими заболеваниями или их лечением
Хроническая постхирургическая и посттравматическая боль	Возникает после оперативных вмешательств или травм, несмотря на заживление
Хроническая невропатическая боль	Развивается вследствие повреждения нервной системы (например, диабетическая полинейропатия)
Хроническая головная боль и лицевая боль	Включает мигрени, кластерные головные боли и невралгии
Хроническая висцеральная боль	Связана с заболеваниями внутренних органов (например, синдром раздражённого кишечника)
Хроническая мышечно-скелетная боль	Связана с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (например, остеоартрит, хроническая боль в спине)

Формирование хронической боли связано с нарушениями на уровнях периферической, центральной и аффективной обработки болевых сигналов.

Основные механизмы хронизации боли:

- Ноцицептивный механизм – активация болевых рецепторов в ответ на повреждение тканей (характерен для остеоартрита, воспалительных заболеваний).
- Нейропатический механизм – вызван повреждением или дисфункцией нервных структур (например, постгерпетическая невралгия, диабетическая нейропатия).

- Центральная сенситизация – гиперактивность нейронов спинного мозга и головного мозга, усиливающая восприятие боли (например, при фибромиалгии).

Хроническая боль является ведущей причиной инвалидизации во всём мире. До 30% взрослого населения страдают от различных форм хронической боли [1, с. 17].

Статистика распространённости хронической боли в мире представлена на рисунке 1 (2020 г.).

Рис. 1. Статистика распространённости хронической боли в мире

Хроническая боль оказывает влияние на психоэмоциональное состояние пациентов. Согласно исследованиям, около 40% пациентов с хронической болью имеют сопутствующие

депрессивные и тревожные расстройства [2, с. 15].

Влияние хронической боли на различные аспекты жизни показано на рисунке 2.

Рис. 2. Влияние хронической боли на различные аспекты жизни

Диагностика хронической боли представляет собой сложный и многогранный процесс, включающий клинические, инструментальные и лабораторные методы. Целью диагностики является не только выявление источника боли, но и определение её типа, механизма возникновения и влияния на качество жизни пациента [4, с. 40].

Клинические методы диагностики основаны на тщательном сборе анамнеза и физикальном обследовании. Они включают использование различных опросников и шкал для оценки интенсивности боли, её характера и влияния на повседневную активность. Среди них широко применяются Визуальная аналоговая шкала (ВАШ), Шкала вербальных описаний и Числовая рейтинговая шкала. Эти инструменты позволяют количественно оценить субъективные ощущения пациента и мониторировать динамику болевого синдрома.

Инструментальные методы диагностики направлены на выявление структурных и функциональных изменений, связанных с хронической болью. Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) используются для визуализации мягких тканей и костных структур, что позволяет обнаружить патологические изменения, такие как грыжи

межпозвоночных дисков или опухоли. Электронейромиография (ЭНМГ) применяется для оценки состояния периферической нервной системы и выявления нейропатических нарушений. Функциональная МРТ (фМРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) позволяют изучать активность различных отделов головного мозга, связанных с восприятием боли, что способствует пониманию механизмов центральной сенситизации.

Лабораторные методы диагностики включают определение биомаркеров воспаления, таких как С-реактивный белок и цитокины, что может свидетельствовать о наличии воспалительного процесса, способствующего хронизации боли. Генетические исследования направлены на выявление предрасположенности к развитию хронической боли и индивидуальной чувствительности к болевым стимулам.

Комплексный подход к диагностике хронической боли, включающий сочетание клинических, инструментальных и лабораторных методов, позволяет разработать индивидуальный план лечения и улучшить качество жизни пациентов [5, с. 626].

Сравнительная характеристика инструментальных методов диагностики хронической боли представлена в таблице 2.

Таблица 2

Сравнительная характеристика инструментальных методов диагностики хронической боли

Метод диагностики	Принцип действия	Показания	Ограничения
Магнитно-резонансная томография (МРТ)	Визуализация мягких тканей и нервных структур	Грыжи дисков, опухоли, воспалительные процессы	Высокая стоимость, противопоказания (металлические имплантаты)
Компьютерная томография (КТ)	Рентгеновская визуализация костных структур	Дегенеративные заболевания позвоночника, травмы	Радиационная нагрузка, меньшая детализация мягких тканей
Электронейромиография (ЭНМГ)	Оценка проводимости нервных импульсов	Нейропатическая боль, диабетическая полинейропатия	Дискомfort для пациента, зависимость от опыта врача
Функциональная МРТ (фМРТ)	Оценка активности головного мозга	Центральная сенситизация, фибромиалгия	Ограниченная доступность, высокая стоимость
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)	Анализ метаболической активности тканей	Онкологическая боль, сложные случаи хронической боли	Радиационная нагрузка, дороговизна

Интервенционные методы лечения хронической боли представляют собой минимально инвазивные процедуры, направленные на блокирование болевых сигналов и снижение интенсивности болевого синдрома. Они применяются при неэффективности консервативных методов терапии и включают следующие ключевые подходы:

1. Блокады нервов – введение анестетиков или кортикостероидов в область периферических нервов или нервных сплетений. Используются при нейропатической и ноцицептивной боли (например, блокады седалищного или тройничного нерва).

2. Радиочастотная абляция (РЧА) – разрушение нервных волокон с помощью высокочастотного тока, что приводит к длительному снижению болевых ощущений. Применяется при артрозе позвоночника, фасеточных болях, невралгиях.

3. Эпидуральные и фасеточные инъекции – введение лекарственных препаратов (анестетики, глюкокортикоиды) в эпидуральное пространство или суставные структуры позвоночника. Используются при хронической боли в спине и радикулопатиях.

4. Спинальная стимуляция – имплантация электродов в эпидуральное пространство с целью подавления болевых сигналов электрическими импульсами. Применяется при рефрактерных формах хронической боли (постоперационный болевой синдром, комплексный регионарный болевой синдром).

5. Интраспинальная инфузионная терапия – длительное введение анальгетиков (морфин, бупренорфин, баклофен) через имплантируемый насос в спинномозговое пространство. Используется при тяжелых формах боли, неподдающихся другим методам лечения.

Интервенционные методы играют важную роль в комплексной терапии хронической боли, позволяя улучшить качество жизни пациентов, снизить потребность в системной фармакотерапии и минимизировать побочные эффекты от длительного приема анальгетиков.

Количественное сенсорное тестирование (QST, Quantitative Sensory Testing) – это метод, позволяющий оценить чувствительность пациента к различным видам стимуляции, включая температурную, механическую и вибрационную. Данный метод особенно полезен при диагностике нейропатической боли, поскольку позволяет выявить нарушения в обработке болевых сигналов на периферическом и центральном уровнях.

Ключевые параметры QST:

- Порог восприятия боли – определяет минимальную интенсивность раздражителя, вызывающего боль.
- Порог термической чувствительности – оценивает нарушения температурной чувствительности, характерные для периферических невропатий.
- Аллодиния – болевая реакция на неболевые стимулы, например, при легком прикосновении.

Данные, полученные с помощью QST, позволяют не только дифференцировать ноцицептивную и нейропатическую боль, но и предсказать ответ пациента на определённые виды лечения.

В последние годы активно изучаются биомаркеры, которые могут служить

объективными показателями наличия и выраженности хронической боли. Они включают в себя периферические воспалительные маркеры, нейротрансмиттеры, гормоны стресса и генетические факторы.

Наиболее значимые биомаркеры хронической боли представлены в таблице 3.

Таблица 3

Биомаркеры хронической боли

Биомаркер	Описание	Диагностическая значимость
Интерлейкин-6 (IL-6)	Воспалительный цитокин	Связан с центральной сенситизацией, выявляется при фибромиалгии и ревматоидном артрите
TNF-α (фактор некроза опухоли)	Основной медиатор воспаления	Повышенные уровни выявляются при невропатической боли и хронической боли в спине
C-реактивный белок (СРБ)	Маркер системного воспаления	Может указывать на воспалительный компонент хронической боли
Кортизол	Гормон стресса	Снижение уровня у пациентов с хронической болью указывает на дисфункцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы

Изучение биомаркеров хронической боли способствует развитию персонализированной медицины, позволяя подбирать лечение на основе особенностей пациента.

Современные технологии искусственного интеллекта (ИИ) находят всё большее применение в анализе хронической боли. Системы машинного обучения используются для обработки данных медицинских изображений, предсказания эффективности лечения и выявления индивидуальных предрасположенностей к боли [3, с. 22].

Примеры использования ИИ в диагностике боли:

- Анализ изображений МРТ с помощью нейросетей для выявления изменений в белом и сером веществе мозга, связанных с хронической болью.
- Анализ голосовых характеристик пациента для определения уровня боли и эмоционального состояния.
- Мобильные приложения с алгоритмами ИИ, анализирующие поведенческие и физиологические данные пациента (например, изменение двигательной активности, частота сердечных сокращений).

Исследования показывают, что применение ИИ в диагностике хронической боли позволяет снизить субъективность оценки боли и улучшить точность диагностики, особенно у пациентов с неясной клинической картиной.

Инновационные направления в диагностике и лечении хронической боли активно

развиваются, предлагая новые подходы и технологии для улучшения качества жизни пациентов:

1. Персонализированная медицина. Персонализированная медицина предполагает индивидуальный подход к диагностике и лечению, основанный на генетических, эпигенетических и других биомаркерах пациента. Это позволяет учитывать особенности организма при выборе терапевтических стратегий, повышая эффективность лечения и снижая риск побочных эффектов.

2. Биомедицинские технологии. Современные биомедицинские технологии, включая клеточную и генную терапию, открывают новые возможности в лечении хронической боли. Например, использование стволовых клеток для регенерации повреждённых тканей или генная терапия для коррекции генетических дефектов, приводящих к болевым синдромам.

3. Нейротехнологии. Нейротехнологии, такие, как глубокая стимуляция мозга (DBS), используются для модуляции нейронной активности и уменьшения болевых ощущений. DBS показала эффективность при лечении хронической боли, особенно в случаях, не поддающихся традиционной терапии.

4. Фокусированный ультразвук высокой интенсивности (HIFU). HIFU применяется для неинвазивной нейромодуляции и лечения различных болевых синдромов. Эта технология позволяет воздействовать на глубокие структуры мозга без хирургического вмешательства,

что открывает новые перспективы в терапии хронической боли.

5. Ядерная медицина. Методы ядерной медицины, такие как позитронно-эмиссионная томография, используются для диагностики и мониторинга хронической боли. Они позволяют визуализировать метаболическую активность тканей и выявлять патологические изменения, связанные с болевыми синдромами.

Выводы

Таким образом, современные подходы к диагностике и лечению хронической боли требуют комплексного междисциплинарного подхода, включающего клинические, инструментальные и лабораторные методы. Развитие инновационных технологий, таких как функциональная нейровизуализация, биомаркеры боли, нейромодуляция и искусственный интеллект, открывает новые возможности для персонализированной медицины. Будущие исследования должны быть направлены на выявление новых механизмов хронизации боли, разработку эффективных методов её профилактики и индивидуализацию терапевтических стратегий, что позволит повысить качество жизни пациентов и снизить социально-экономическую нагрузку на здравоохранение.

Литература

1. Данилов А.Б. Современные подходы к лечению хронической боли: биопсихосоциально-культурная модель // Лечение заболеваний нервной системы. – 2013. – № 1(11). – С. 15-21.
2. Загорулько О.И., Медведева Л.А. Хроническая боль: междисциплинарный подход к лечению и его экономическая целесообразность // Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал имени академика Б.В. Петровского. – 2016. – Т. 4, № 3(13). – С. 13-19. – EDN WYXFH.
3. Левин О.С., Чимагомедова А.Ш., Шугурова И.М., Никитина А.Н. Современные подходы к диагностике и лечению хронической боли в спине // Современная терапия в психиатрии и неврологии. – 2020. – № 3-4. – С. 21-29.
4. Медведева Л.А., Загорулько О.И., Гнездилов А.В. Хроническая боль: эпидемиология и социально-демографические характеристики пациентов Клиники боли Центра Хирургии // Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал имени академика Б.В. Петровского. – 2016. – Т. 4, № 3(13). – С. 36-43.
5. Рачин А.П., Шаров М.Н., Аверченкова А.А. [и др.] Хроническая боль: от патогенеза к инновационному лечению // РМЖ. – 2017. – Т. 25, № 9. – С. 625-631.

MAMATOVA Cholpon

Neurologist, Lecturer,

Jalal-Abad State University, Kyrgyzstan, Djalal-Abad

MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC PAIN

Abstract. *The article examines modern concepts of chronic pain, its mechanisms, classification and diagnostic methods, including clinical, instrumental and laboratory approaches. Special attention is paid to innovative technologies such as artificial intelligence, functional neuroimaging and biomarkers of pain. Modern therapeutic strategies, including pharmacological, non-pharmacological, and interventional treatment methods, are also analyzed.*

Keywords: *chronic pain, diagnosis, neuropathic pain, nociceptive pain, central sensitization, functional MRI, interventional methods, artificial intelligence, personalized medicine, neuromodulation.*